

Н. П. Гога

**КОМУНІКАЦІЇ СВІТУ НАУКИ: ПІДХОДИ, ТРЕНДИ,
ПРОТИРІЧЧЯ
(про проведення науково-теоретичної конференції
молодих учених у ХГУ «НУА»)**

Вивчення комунікації як комплексного явища з кожним роком набуває все більшої актуальності, що обумовлено не тільки швидкими трансформаціями, але й зростаючими викликами для системи освіти України, можливостями використання нових форм та методів для оптимізації навчального-виховного процесу, науково-дослідної роботи, функціонування та розвитку в умовах війни та «ранішнього», а й в перспективі, повоєнного відновлення.

Науково-теоретична конференція молодих вчених є невід'ємною частиною Днів науки, а також загальної стратегії розвитку ХГУ «НУА». У 2024 році традиційно відбулася вже XXXI конференція, п'ятий рік вона проходить в онлайн-форматі. В 2020 та 2021 році це було пов'язане з карантинними обмеженнями, але в 2022, 2023, 2024 році з воєнним станом. За цей час були напрацьовані певні наукові традиції та можна спостерігати зростаючу цікавість щодо кола питань, які винесені на обговорення.

У 2024 році такими питаннями були різноманітні особливості підходи, закономірності, напрямки, протиріччя комунікацій в науковому середовищі, а також можливості поєднання наукових комунікацій з іншими галузями. Саме професійний досвід молодих вчених дозволяє більш глибоко підійти до цього питання та актуалізувати міждисциплінарну взаємодію не тільки в форматі наукових досліджень, а й практичній діяльності.

Активну участь у роботі взяли аспіранти ХГУ «НУА»: К. В. Берест, Т. П. Величко, Б. В. Думченко, К. А. Костинський, О. В. Макасеєв, Г. О. Монастирський, К. В. Овчаренко, Л. О. Панасенко, Д. М. Яценко та інші.; викладачі А. О. Івахненко, М. Ф. Чемоданова. Керівництво здійснювали кандидат політичних наук, доцент кафедри політології,

соціології та культурології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Ю. І. Калюжна та канд. психол. наук, доцент кафедри соціології та гуманітарних дисциплін ХГУ «НУА» Н.П. Гога. Цікавою можливістю обмінятися думками стала участь у конференції вчителів-дослідників шкіл м. Харкова, аспірантів ХНПУ ім. Г. С. Сковороди та Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України.

Аспірант А.Л. Немцов презентував своє бачення розвитку комунікацій в бізнес-середовище під час пленарного засідання, наголосивши на можливостях взаємодії освітнього сектору з зовнішніми стейкхолдерами саме через різноманітні види наукомісткої комунікації.

Під час дискусії обговорювались можливості комунікація як різноманітних ланок освітньої системи: школа – внз, внз – аспірантура, так й загальна взаємодія освітніх закладів з соціальними інститутами суспільства. Було зазначено, що окрім таким цілей, як забезпечення якісного освітнього процесу, впровадження інновацій та фундаментальних досліджень, найважливім є загальний вплив вищої освіти на суспільство, можливості залучення її потенціалу для позитивних змін в різних галузях. Саме для цього, на думку учасників конференції необхідно розуміти та вивчати шляхи популяризації науки, починаючи зі старту в науки для школярів молодших класів, через Юніор-МАН, МАН, студентські конференції. Така система дозволяє формувати не тільки наукове мислення, але й бути готовим загальних суспільних трансформацій. Популяризація науки також можлива через формування брэнда сучасного вченого. .

Серед сучасних проблем, які потребують вивчення учасники конференції приділили увагу місцю та можливостям використання штучного інтелекту, його перевагам та недолікам як можливого асистента в науково-дослідницькій роботі, співвідношення онлайн та офлайн форм комунікації в освітньому середовище; викликам, які обумовлені змінами впливу традиційних агентів соціалізації особистості; профіциту інформації як комунікаційної проблеми сучасної особистості, набуття навичок інформаційної асертивності та протидії маніпуляціям.

Учасники конференції зійшлися в думці про необхідність постійного аналізу форм комунікативної діяльності та її впливу на формування комплексного розуміння її ефективності в науковій та освітній спільноті.

Обговорені питання мають перспективи розвитку в подальших наукових та практичних дослідженнях в межах наукових та професійних стратегій, підґрунтям для втілення міждисциплінарних програм, підвищенню професійної комунікації та міжнародної наукової та освітньої мобільності.